

O'QUVCHILARNI KASBGA YO'NALTIRISHDA DARSDAN KEYINGI MASHG'ULOTLARNING AHAMIYATI

Suyarova Xilola Xakimboyevna

Navoiy davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrası katta o'qituvchisi

hilola_suyarova@rambler.ru

Nurnazarova Malika

Navoiy davlat pedagogika instituti Kimyo ta'lim yo'nalishi 3 kurs talabasi

Annotatsiya: ushbu maqolada umumta'lim maktablarida o'quvchilarni kasbga yo'llash va tayyorlashda kimyo fanidan tashkil qilinadigan darsdan keyingi mashg'ulotlarning ahamiyati yoritib berilgan.

Kalitso'zlar: darsdan keyingi mashg'ulotlar, to'garak, ekskursiya.

Ta'lim muassalarida o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berish bilan birga ularni kasbga yo'naltirish masalalariga ham jiddiy e'tibor beriladi. Ongli ravishda kasb tanlash uchun o'quvchilarning bir qator kasblarni yetarlicha bilishi, bilganda ham ularning o'ziga jalb qiladigan tomonlarini emas, balki qiyinchiliklarini ham yaxshi bilishi, o'zining shaxsiy sifatlariga ko'ra tanlangan kasbini muvaffaqiyatli egallay olishi va keyingi ish jarayonida o'z malakasini takomillashtirish talab qilinadi.

O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishning asosiy maqsadi birinchi navbatda yoshlarni o'zining hayot yo'lini to'g'ri belgilashlarida o'zining qobiliyat, qiziqish va moyilligini hamda ijtimoiy ehtiyojni hisobga olgan holda kasb tanlashlariga ko'maklashishdan iboratdir. Bizning jamiyatimiz har bir shaxsning qobiliyatlari to'liq namoyon bo'ladigan, yuqori samara bilan ishlay oladigan faoliyat va shart-sharoitlar bilan band bo'lishiga katta e'tibor bermoqda.

Kasb haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmasdan tasodifiy tanlash shunga olib keladiki, tegishli o'quv yurtiga kirgandan keyin o'qishning dastlabki paytlarida talaba qandaydir qiziqish bilan qaraydi. Keyinchalik esa bu qiziqish sunib boradi.

Talabalar bilan suhbat o'tkazilganda ularning orasida o'z tanlagan kasbini adashib tanlaganligi va o'zi o'qiydigan o'quv muassasiga kirganidan afsuslanayotganligini Hozirgi vaqtda yoshlarni kasbga yo'naltirish masalalari bilan davlat, jamoat va yoshlar tashkilotlari, sanoat korxonalarini shug'ullanadilar. Biroq bu ishda maktab asosiy o'rin egallaydi.

O'quvchilarni kasbga yo'naltirish masalalari bo'yicha umumta'lim maktablarida bir qancha tadbirlarni tashkil qilish yaxshi yo'lga qo'yilgan. Jumladan, "Kasbim-faxrim", "Hunar-hunardan o'zar" mavzularidagi insholar konkursi, darsdan so'nggi mashg'ulotlar, tarbiyaviy soatlar, turli kasb egalari ishtirokida uchrashuvlar o'tkaziladi, turli kasblar va ularning mohiyatini yorituvchi badiiy adabiyotlar, gazeta va jurnallar ko'rgazmasi tashkil qilinadi, sanoat korxonalarini va boshqa muassalarga ekskursiyalar tashkil qilinadi va hokazo.

O'qituvchi – o'quvchini darslarda kuzatish, u bilan suhbatlashish, bola faoliyati mahsulini tahlil qilish jarayonida uning ba'zi xususiyatlarini qobiliyat, qiziqish, moyilliklarni payqab oladi, bu xislat va fazilatlarni shakllantirib bular kasbni belgilashda asosiy omil bo'lishi mumkin. Bolaning kasbiy muhim xislat va fazilatlarni barvaqt aniqlash va esa keyingi o'z xususiyatlariga qarab kasbni to'g'ri tanlash, uni muvoffaqiyatli ravishda o'zlashtirish, mehnatda yuksak natijalarga erishish imkonini berishi mumkin.

O'quvchilarni kasbga-yo'llashda darsdan keyingi mashg'ulotlarning, ayniqsa fan to'garaklarining ham ahamiyati kattadir. Chunki, o'quvchi asosan qiziqqan fani bo'yicha to'garaklarga qatnashadi. O'qituvchi yoki to'garak rahbari mashg'ulotlarda ushbu fan bilan bog'liq kasb sohalari haqida ma'lumot berishi lozim. Shuningdek, fan to'garaklarida turli kasb egalari ishtirokida har xil suhbatlar, kechalar, konferensiyalar, uchrashuvlar tashkil qilish, sanoat korxonalarini va boshqa muassasalarga ekskursiyalar tashkil qilish mumkin.

Umumta'lim maktablarida kimyo fani bo'yicha o'quvchilarning qiziqishiga qarab, turli mavzularda to'garaklar tashkil qilinadi. Masalan, "Yosh kimyogarlar", "Agrokimyo", "Yosh tahlilchi", "Koinot kimyosi", "Tibbiyot kimyosi" kabi

mavzulardagi kimyo to'garaklari maktablarda faoliyat yuritadi. To'garaklarni tashkil qilishda o'qituvchi maktabdagi shart-sharoitlar va o'z imkoniyatlarini ham hisobga olishi lozim. Shunga ko'ra, to'garakning dasturi va taqvim rejasi tuziladi va tasdiqlanadi.

Kimyo to'garaklari mashg'ulotlarida kimyo fani bilan bog'liq har bir kasb haqida ma'lumot beriladi. Ushbu kasblarni egallash uchun kimyo fanini o'rganishning qay darajada zarurligi tushuntiriladi. Masalan, "Shifokor" bo'lish uchun inson organizmida kechadigan kimyoviy jarayonlarning tub mohiyatini anglab yetishi, qo'llaniladigan dori-darmonlarning kimyoviy tarkibi va organizmdagi ta'sirini aniq bilishi, ya'ni "Farmasevtik kimyo" fanini to'liq o'zlashtirgan bo'lishi kerak. Yoki, qishloq xo'jaligi bilan bog'liq kasblarni egallash uchun tuproqning tarkibi va muhitini, mineral o'g'itlarning turlari va tarkibini, saqlash sharoitlarini yaxshi bilishi lozim. Bu kabi ma'lumotlar o'quvchilarga mashg'ulotlar davomida berib boriladi.

O'quvchilarning kasb tanlashlarida kimyo fani bo'yicha tashkil qilinadigan ekskursiyalarning ham ahamiyati kattadir. Ekskursiyalarni kimyo sanoati korxonalarida, laboratoriyalarda, atrof-muhitni muhofaza qilish muassasalarida, dorixonalarda, oliy o'quv yurtlarida va boshqa joylarda tashkil qilish mumkin. Ekskursiya so'ngida korxonada mehnat qilayotgan har xil kasbdagi xodimlar ishtirokida konferensiya, suhbatlar tashkil qilinadi.

Hozirgi kunda darsdankeyingimashg'ulotlarmaktab yoshlarini ongli ravishda kasb tanlashga, jamiyat uchun foydali va zarur bo'lgan muayyan mehnat faoliyatiga tayyorlashda yana ham katta rol o'ynaydi. O'quvchilarni kasbga yo'naltirish ularning har biriga alohida-alohida yondoshishni talab etadi bunda, shaxsning temperamenti, irodasi, diqqati, beliglangan maqsadga erishishda qat'iylik, tashabbuskorlik, uyushqoqlik, intizomlilik, topshirilgan ishni bajarishga ma'suliyat bilan munosabatda bo'lish kabi fazilatlarini e'tiborga olish zarur. Bundan tashqari, kasbga yo'naltirish davomida kasbni tanlash sabablarini, kasbning ijtimoiy

ahamiyati, qiziqish va havas, kasbga tayyorgarlik, oila an'analari, ota-onalar, pedagoglar, o'rtoqlarning maslahatini hisobga olish lozim.

Adabiyotlar:

1. Karimova D.A. Kimyo. Mustaqil ta'lim va to'garak ishlari. Toshkent. 2008 yil.
2. Бобобеков Х., Давлетшин М.Г, Ишмухамедов Р.Ж. ва бошқ. Академик лицей ва касб-хунар коллежларида ўтказиладиган асосий тадбирлар тизими -
-Т.: Фан, 1999.